

HARBIY TA'LIM FANLARINI O'QITISHDA INNAVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Osiyo Xalqaro universiteti 2-kurs magistranti Narmurodov Ural Sulaymonovich O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi hodimi.

Студент 2-го курса магистратуры Азиатского международного университета Нормуродова Урала Сулеймонович, сотрудник Министерства обороны Республики Узбекистан.

2nd year master's student of the Asian International University
Narmurodov Ural Sulaymonovich Employee of the Ministry
of Defense of the Republic of Uzbekistan

normurodovural@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi dunyo globallashuv sharoitida harbiy ta'lim tizimida ofitser va harbiy mutaxassislarni tayyorlash jarayoni zamon talablariga mos ravishda yangilanishi zarur bo'lib qolmoqda. Chunki zamonaviy urushlar, xavfsizlik tahdidlari, axborot-psixologik bosimlar hamda texnologik taraqqiyotlar harbiy xizmatchilardan nafaqat jismoniy va ruhiy bardoshlikni, balki intellektual salohiyatni ham talab qiladi. Shu bois harbiy ta'lim muaasasalarida harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'lajak ofitser va harbiy mutaxassislarning zamonaviy, so'nggi rusumdagi kommunikatsion texnologiyalarning texnik, pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlaridan xabardor bo'lishlari uchun sharoit yaratibgina qolmay, kasbiy faoliyatda ulardan samarali foydalanish borasidagi ko'nikma, malakalarining mustahkamlanishi dolzarb masalaga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: texnologiya, texnologik jarayon, texnologik operatsiya, texnologik xarita, texnologik rejim, pedagogika, pedagogik texnologiya, pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslari, innovatsion texnologiyalar.

Абстрактный. В современном глобализированном мире процесс подготовки офицеров и военных специалистов в системе военного образования нуждается в актуализации в соответствии с требованиями времени. Современные войны, угрозы безопасности, информационно-психологическое давление, развитие технологий требуют от военнослужащих не только физической и психической выносливости, но и интеллектуального потенциала. Поэтому использование в военных учебных заведениях инновационных педагогических технологий, наряду с традиционными

методами, при преподавании военных дисциплин не только создает условия для освоения будущими офицерами и военными специалистами дидактических возможностей современных, новейших коммуникационных технологий, технических и педагогических технологий, но и укрепляет их навыки и квалификацию в эффективном использовании их в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: технология, технологический процесс, технологическая операция, технологическая карта, технологический режим, педагогика, педагогическая технология, научные основы педагогической технологии, инновационные технологии.

Abstract. In today's globalized world, the process of training officers and military specialists in the military education system needs to be updated in accordance with the requirements of the times. Because modern wars, security threats, information and psychological pressures, and technological developments require military personnel not only physical and mental endurance, but also intellectual potential. Therefore, the use of innovative pedagogical technologies in military educational institutions, along with traditional methods, in teaching military subjects not only creates conditions for future officers and military specialists to become aware of the didactic capabilities of modern, latest communication technologies, technical and pedagogical technologies, but also strengthens their skills and qualifications in their effective use in professional activities.

Keywords: technology, technological process, technological operation, technological map, technological regime, pedagogy, pedagogical technology, scientific foundations of pedagogical technology, innovative technologies.

KIRISH.

Respublika harbiy ta'lim tizimini rivojlantirish va uni boshqarishda yo'1 qo'yilgan kamchilik va muammolardan kelib chiqib hamda ta'limda olib borilayotgan islohatlar va tajriba-sinov ishlarini hisobga olgan holda, ta'lim muassasalarini innovatsion boshqarish va o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalaridan samarali foydalangan holda tashkil etish, shuningdek ularning ilmiy-metodik va pedagogik shart-sharoitlar yaratishdagi kamchiliklarni bartaraf etish va innovatsiyalarni joriy etish jarayonida o'qituvchilar o'rtasida innovatsion madaniyatni rivojlantirishga bir qator normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning **maqsadi** – harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning hozirgi holatini tahlil qilish;

Harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda turli innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash;

Harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Nazariy va amaliy ahamiyati: Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, unda harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari ishlab chiqilib, ta'lim nazariyasi yangi ilmiy yondashuv bilan boyitish. Bu natijalar harbiy pedagogikaning nazariy konsepsiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Amaliy ahamiyati esa shundaki, tadqiqot natijalari harbiy ta'lim muassasalarida dars jarayonini takomillashtirishda, o'quv dasturlari va metodik qo'llanmalar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, ta'lim oluvchi (kursant, tinglovchi) larni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tayyorlash ularning kasbiy mahoratini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni qo'llash muhimligini ta'kidlash kerak.

AFZALLIKLARI:

1. Harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning qo'llanilish konsepsiyasi ishlab chiqilib, ularning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi samaradorligi ilmiy asoslanadi;

2. Harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning nazariy asoslarini ishlab chiqish;

3. Harbiy muhitda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim jarayonini samarali, interfaol va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga qaratilgan usul va vositalar majmuasidir. Harbiy ta'lim tizimida ularning qo'llanilishi ta'lim oluvchi (kursant, tinglovchi) larning mustaqil fikrlashi, tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari, jamoada ishlash madaniyati va strategik tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etibgina qolmay, turli mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlanayotgan kadrlarning intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashini boyitishda ularni zamon talablariga mos ravishda axborot-kommunikatsion hamda pedagogik texnologiyalar bilan yaqindan tanishtirish muhim ahamiyatga ega.

Xususan, modulli ta'lim, klasterli yondashuv, "case-study" (vaziyatli tahlil), interaktiv treninglar, simulyatsiya mashg'ulotlari va elektron ta'lim tizimlaridan foydalanish bo'lajak ofitser va harbiy mutaxassislarda nazariy bilim bilan amaliy ko'nikma o'rtasidagi integratsiyani ta'minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki harbiy sharoitlar va nostandart vaziyatlarda keskin qarorlar qabul qilishdek uta mas'uliyatli vazifani bajarishda real vaziyatlarga holisona baho berishni, shuningdek tez moslashish qobiliyatini shakllantiribgina qolmay ishonchli, keng mulohazali kreativ fikrlar hilma-xilligini ta'minlaydi va akmeologik yondashadi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, multimedia vositalarini keng jalb etish mumkin. Bu esa ta'lim tizimini rivojlantirish, zamonaviy ilmiy tafakkur yutuqlariga, ilg'or tajribalarga tayangan holda, barcha harby ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchi (kursant, tinglovchi) larning bilim olishga bo'lgan ta'lim-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirishda motivatsiyasini oshiradi, ta'lim jarayonini ijodiy va dinamik qiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, harbiy ta'lim fanlarini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish nafaqat o'qitish sifatini oshiradi, balki bo'lajak ofitserlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, Vatan mudofaasi va xavfsizligini ta'minlashda yuqori malakali mutaxassislarni yetishtirishning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Innovatsion o'qitish usullari ta'lim jarayonida eng ilg'or texnologiyalardan foydalanish yoki ta'limning eng so'nggi tendensiyalarini doimo kuzatib borishdan iborat emas, balki ularning didaktik asoslarini o'rganib, innovatsion usullarini ishlab chiqish texnologiyasi va metodologik asolarini takomillashtirish, ta'lim oluvchi (kursant, tinglovchi) lardagi ijodiy qobiliyatini, kreativ, kognitiv fikrlashini oshirish, tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ijodiy faoliyatini modellashtirishni takomillashtirish va amaliyotga joriy etishini ta'minlash.

Ularning barchasi ta'lim oluvchi (kursant, tinglovchi) larga ko'proq e'tibor qaratuvchi yangi o'qitish strategiyalaridan foydalanish haqidadir. Ushbu innovatsionlar ta'lim oluvchilarning faol ishtirok etishiga va dars davomida safdoshlari va o'qituvchi bilan muloqot qilishga undaydi. Ta'lim oluvchilar ko'proq ishlashlari kerak, lekin ularning

ehtiyojlarini yaxshiroq qondiradigan va tezroq o'sishiga yordam beradigan tarzda an'anaviy o'qitishdan farqli o'laroq, asosan ta'lim oluvchilarga qanchalik bilim olishi mumkinligiga e'tibor qaratadi, o'qitishning innovatsion usullari ma'ruzalar davomida ta'lim oluvchilar o'rganayotgan narsadan nimani olib tashlaganini chuqur o'rganadi.

Ta'lim sohasi butun ta'limni rivojlantirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi, jumladan, jahon bilimlari va axborotlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va uning mazmunini mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga muvofiq faol ravishda yangilash. Ushbu sektor samarali tarzda kelajakning ta'lim modellari va texnologiyalarini ishlab chiqish uchun innovatsion platformaga aylanib bormoqda va qo'shimcha ta'limni shaxsiylashtirish XXI asrda ta'lim rivojlanishining yetakchi tendentsiyasi sifatida belgilangan.

Tadqiqot mavzusi bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish (tahlil qilish): ta'lim tizimini innovatsion rivojlantirish muammosi zamonaviy pedagogika fanida keng namoyon bo'ladi. Tizimni rivojlantirish istiqbollari o'rganiladi (V.A. Berezina, A.K. Brudnov, L.N. Builova, M.R. Katukova, A.V. Leontovich, S.V. Saltseva, A.V. Pavlov, V.M. Filippov, I.V. Shinkevich va boshqalar), uni rivojlantirish shartlari (G.I. Guzeva, A.V. Egorova, L.A. Kruglova, N.A. Chernova va boshqalar), ta'lim sohasining innovatsion rivojlanishi tarixi va nazariy asoslari (E.V. Smolnikov, S.D. Polyakov va boshqalar), ta'limni rivojlantirishning pedagogik masalalari (V.I. Andreev, A.G. Asmolov, M.I. Bolotova, V.P. Budanova, E.N. Sorochinskaya va boshqalar), muassasalarni innovatsion rivojlantirish masalalari (V.V. Abrauxova, A.P. Fadeeva, A.B. Fomina, A.I. Shchetinskaya va boshqalar) va ularning innovatsion faoliyati (V.P. Ivanchenko, N.I. Nagibina, F.R. Sultanova va boshqalar).

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Qurolli Kuchlarimizning rivojlangan davlat armiyalari qatoridan o'rin olishi uchun zamonaviy iqtisodiyot, fan, madaniyat, texnika, texnologiya asosida mutaxassislar tayyorlashning takomillashgan tizimiga bosqichma-bosqich o'tiloqda. Qurolli Kuchlarda oliy ta'lim tizimini rivojlantirish, zamonaviy ilmiy tafakkur yutuqlariga, ilg'or tajribalarga tayangan holda, barcha harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirish asosiy vazifalardan biri zamonaviy harbiy

ta'limda innovatsion va interfaol metodlardan keng foydalanilishning tizimli tashkil etish orqali kurantlarning mustaqil fikrlashi, ijodiy tafakkurini samarali rivojlantirilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normativ-huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik nashrlar.

1.1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent, O'zbekiston, 2023.

1.2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi 1997-yil 29-avgustdagi O'RQ-463-I-sonli Qonuni (eski tahriri).

1.3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 1997-yil 29-avgustdagi O'RQ-464-I-sonli Qonuni.

1.4. O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi 2019-yil 22-oktabrdagi O'RQ-576-sonli Qonuni.

1.5. O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi 2020-yil 24-iyuldagi O'RQ-630-sonli Qonuni.

1.6. O'zbekiston Respublikasini Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.

1.7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son 2022-yil 28-yanvardagi Farmoni.

1.8. O'zbekiston Respublikasini Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 20230-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmoni.

1.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yilyakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. Xalq so'zi gazetasi. 2017-yil 16-yanvar, №11.

1.10. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. - Toshkent: O'zbekiston, 1997. – 326.

1.11. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. - Toshkent: O'zbekiston, 1998. - 6-tom. - 324-b.

1.12. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2000. - 8-tom. - 525 b.

1.13. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o'z kuchqudratimizga, hamjihatligimiz va qat'iy irodamizga bog'liq. - Toshkent: O'zbekiston, 2004. - 12-tom. - 243-b.

1.14. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008. - 176 b.

1.15. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.

1.16. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davomettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. – T.: O'zbekiston, 2017.–592 b.

2. Monografiya, ilmiy maqola, patent, ilmiy to'plamlar.

1.1. Ro'ziyeva D.I, Tolipov O'.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Toshkent: "INNAVATSION-Ziyo", 2019. – 3-253 b.

1.2. Muxammedov I.G, Raximov K.A, Mirzayeva A.N. Pedagogik ta'lim innavatsion klasteri "Eshitdim - ko'rdim - bajardim" "Read, Watch, Explore". – T.: "Osiyo tur MCHJda" chop etildi, 2024. – 3-45 b.

1.3. Inoyatov U.R. Yangi O'zbekistonda uzluksiz ta'lim. – T.: "Yoshlar matbuoti" MCHJda chop etildi, 2024. – 155 b.

1.4. Abdalova R.S, Sotbarov A.A, Abdikerimova M.M. O'quv jarayonini tashkil etishga innavatsion yondashuv. – T.: "Renesans sari" MCHJda chop etildi, 2024. – 15 b.

1.5. Axmedjonov G.D, Xasanova X.S, Abduqodirova T.P, Isroilova N.N. Ta'limda innavatsion axborot va pedagogic texnologiyalar. – T.: “Nazokatxon ziyo print” MCHJda chop etildi, 2023. – 32 b.

1.6. Xamidov J.A, Luxmanov D.B, Abdullayeva M.S. Texnologiya ta'lim metodikasi. – T.: “Yangi Chirchiq book” MCHJda chop etildi, 2025. – 46 b.

1.7. Ergasheva M.X. Ta'limda raqamli texnologiyalar. – T.: “Metodist nashriyoti” MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2023. – 57 b.

1.8. Kuttibekova G.A. Texnologiya va uni o'qitish metodikasi. – T.: “Innavatsion-Ziyo” MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2022. – 67 b.

1.9. Pulatov Sh.B, Rasulov N.A, Suyarov M.A, Tursunbayeva R.Y, Xakimova X.I. Ta'lim menejmenti. – T.: “Renesans sari” MCHJ bosmaxonasida chop etildi, 2024. – 3-77 b.

1.10. Avlayev O.M. Ilmiy seminar. – T.: “Sarbon LLS” MCHJ bosmaxonasida chop etildi, 2024. – 3-331 b.

1.11. Pulatov Sh.B. Ta'lim menejmentini yoxud ta'lim tashkilotini ilmiy-metodik boshqarishga innavatsion yondashuv. – T.: “Yosh kuch” MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2022. – 46 b.

1.12. Rasulov R.B, Mo'ydinov Q.S. O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ti. – T.: “Fan va texnologiya” MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2020. – 5 b.

3. Foydalanilgan boshqa adabiyotlar

Internet saytlari.

1. www.tdpu.uz – Nizomiy nomidagi TDPU rasmiy sayti.
2. www.ziyonet.uz – Ziyo Net axborot ta'lim portali.
3. www.edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.